

O PESQUIS-A-DOR SOCIAL E A ESCUTA DA DIFERENÇA: INCLUSÃO FAMILIAR E AUTISMO

DOI: 10.5281/zenodo.20705627

Graziani França Claudino de Anicézio¹

¹Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo
graziani.franca@unifesp.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4954619906007053>

AT20: Outro

RESUMO: Esta pesquisa investiga as experiências de inclusão e exclusão de sujeitos autistas no ambiente familiar, fundamentando-se na Metodologia Arqueológica Participativa (MAP) e no método praxiológico. A investigação parte da condição da autora como pesquis-a-dor(a) social, conectando a vivência pessoal da maternidade neurodivergente ao rigor científico para converter o afeto em ferramenta de análise. O referencial teórico rompe com modelos puramente clínicos, dialogando com o conceito de Inclusão Menor de Sílvia Orrú e as noções de devir e linhas de fuga de Deleuze e Guattari. O objetivo é compreender como a autonomia e a potência de crianças e adolescentes autistas se manifestam no cotidiano doméstico. Através da etapa de ausculta, uma escuta sensível de gestos, silêncios e afetos, a pesquisa utiliza observação participante e atividades lúdicas para captar a subjetividade dos participantes. Resultados parciais revelam que a autonomia neurodivergente frequentemente se manifesta na criação de novos territórios e na resignificação de espaços, desafiando a lógica do déficit e as expectativas de normalização. As considerações finais indicam que a inclusão autêntica ocorre nas microrrelações, exigindo o rompimento com padrões tradicionais do olhar acadêmico e social. Conclui-se que a independência desses sujeitos não deve ser medida pela conformidade à norma, mas pelo respeito às suas formas singulares de existir. O trabalho oferece uma devolução ética e sensível, reafirmando o compromisso com uma ciência que transforma a dor em potência e promove espaços de acolhimento e dignidade humana.

Palavras-chave: Autismo, Inclusão Menor, Pesquis-a-dor Social, MAP, Família.

1. INTRODUÇÃO

A compreensão das subjetividades neurodivergentes, especialmente no que tange ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), tem atravessado décadas de transições conceituais, movendo-se de modelos puramente clínicos para perspectivas sociais e biopsicossociais. Contudo, mesmo com leis que garantem o direito à inclusão, percebemos que as instituições e a sociedade ainda tentam ajustar as pessoas a um padrão considerado normal. Em vez de respeitarem as diferenças, muitas vezes buscam apenas encaixar o sujeito em modelos prontos. Por isso, precisamos questionar não apenas se as leis funcionam, mas se existe um cuidado real e humano para acolher o que torna cada pessoa única.

Nesse sentido, esta pesquisa propõe mudar o foco: sair da inclusão feita apenas por regras de instituições e olhar para o que acontece dentro das famílias. Entendemos que a família é o primeiro lugar onde aprendemos a conviver, e é ali que o sentimento de pertencer ou de ser excluído começa a ser formado. Estudar esse ambiente exige que o investigador não seja alguém distante ou frio, mas alguém que se permite envolver pela realidade, unindo o estudo acadêmico com as experiências da própria vida e dos afetos.

A base teórica deste trabalho procura romper com a ideia de que a pessoa com deficiência precisa ser consertada. Dialogamos com o conceito de Inclusão Menor da autora Sílvia Ester Orrú, que valoriza o dia a dia, os pequenos gestos e o que cada um tem de diferente. Em vez de procurar respostas padronizadas, esta pesquisa quer dar visibilidade à potência de cada criança autista, entendendo que ela não é um rótulo ou um diagnóstico fixo, mas alguém em constante transformação, atravessado por sensações, culturas e emoções que nem sempre seguem a regra comum.

No que se refere aos procedimentos metodológicos, a pesquisa utiliza a Metodologia Arqueológica Participativa (MAP) para viabilizar um processo de escuta sensível e diferenciada. O objetivo é usar a ausculta para perceber o que não é dito com palavras, mas que aparece em gestos, silêncios e olhares. Auscultar, aqui, é um ato de respeito e de política: é validar que aquela criança existe e tem muito a dizer, mesmo que de formas que a ciência tradicional costuma ignorar. É dar espaço para vozes que, durante muito tempo, foram silenciadas por diagnósticos ou discursos técnicos.

Por fim, esta introdução apresenta um trabalho que nasce de um compromisso verdadeiro. Ao me colocar como uma pesquis-a-dor(a) social, revelo que a dor que motiva este estudo não é um objeto de análise distante, mas o motor para buscar transformações reais. O que se pretende aqui não é apenas descrever como as famílias de crianças autistas vivem a inclusão ou a exclusão, mas produzir um conhecimento que ajude a criar espaços onde a diferença seja vista como algo valioso e onde todos possam viver com dignidade.

2. PESQUIS-A-DOR SOCIAL: DA VIVÊNCIA À RESSIGNIFICAÇÃO ÉTICA DA NEURODIVERGÊNCIA

Compreender as experiências de crianças e adolescentes autistas no contexto familiar exige escuta, presença e disposição para rever paradigmas de inclusão que, mesmo com avanços, ainda reproduzem práticas excludentes. Esta pesquisa emerge de um lugar profundamente marcado por vivências pessoais e afetivas, onde o conhecimento acadêmico se

encontra com a experiência de vida, condição que me posiciona como uma pesquisadora comprometida ou, mais especificamente, como uma pesquis-a-dor(a) social (Sá, 2023). Segundo Sá, o pesquisador não é um ser neutro ou distante do objeto de estudo, mas alguém que se envolve de maneira profunda com os sujeitos¹ e com as condições sociais, históricas e culturais que moldam a realidade pesquisada. E

Sua função é empenhar-se pela equidade, pelo bem-estar dos atores envolvidos em sua investigação e pela promoção de justiça social. Deve sempre levar em consideração a dimensão e o aporte histórico, cultural, social, geopolítico e tantos outros que se relacionam com seu objeto de pesquisa (Sá, 2020, p.22).

Nesse contexto de engajamento pessoal, acadêmico e social, a motivação inicial para essa pesquisa se deu pela maternidade do meu segundo filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) quando ele tinha 1 ano e 10 meses. Esse diagnóstico me inseriu abruptamente em um universo até então distante: o das pessoas neurodivergentes², com o qual, até então, eu convivía de forma distante. As perspectivas se transformaram, e sentimentos como preconceito, indiferença, pré-julgamento e distanciamento deram lugar à compreensão, empatia, acolhimento e compromisso com a inclusão. A convivência cotidiana com o autismo, o diagnóstico subsequente de deficiência intelectual e apraxia da fala, além do TDAH diagnosticado tardiamente em minha filha mais velha e autismo recentemente, ressignificaram minha compreensão do mundo, minha prática docente e minha trajetória acadêmica.

A partir dessas vivências, não apenas fui convocada a estudar profundamente as questões que envolvem a neurodivergência, como também fui atravessada por uma dor que não é apenas individual, mas social. Trata-se de uma pesquisa que não observa a dor do outro de forma distanciada e fria, mas que se deixa afetar, desejando agir de maneira ética, comprometida e transformadora.

Ao entrelaçar a subjetividade da maternidade com o rigor da investigação científica,

¹Pelo termo sujeito acompanhamos a compreensão bakhtiniana de "sujeito" - alteritário e dialogicamente constituído, mas responsabilmente ativo - relida e definida por Sobral como Sujeito situado. O autor explica que: "A ênfase no aspecto ativo do sujeito e no caráter relacional de sua construção como sujeito, bem como na construção "negociada" do sentido, leva Bakhtin a recusar tanto um sujeito infenso à sua inserção social, sobreposto ao social, como um sujeito submetido ao ambiente sócio-histórico, tanto um sujeito fonte do sentido quanto um sujeito assujeitado. A proposta é a de conceber um sujeito que, sendo um eu para-si, condição de formação da identidade subjetiva, é também um eu para-o-outro, condição de inserção dessa identidade no plano relacional responsável/responsivo, que lhe dá sentido" (Bakhtin e Volochinov, 2010, p. 22).

² Neste trabalho, utilizei o termo neurodivergente para nos referirmos a pessoas autistas, com TDAH ou com modos singulares de processar informações cognitivas e sensoriais. O conceito confirma a legitimidade da diversidade neurológica, desafiando normas que hierarquizam o funcionamento cerebral, trata-se de reconhecer múltiplas formas de ser e perceber o mundo, em oposição a paradigmas normativos de desenvolvimento.

busco converter o afeto em ferramenta de análise e a vivência em compromisso ético. Esta pesquisa constitui-se, portanto, como um espaço de fala e de escuta onde a biografia e a academia se fundem, permitindo que o saber produzido não apenas descreva o mundo, mas atue ativamente nas fissuras das normas vigentes para fazer emergir novas possibilidades de vida, acolhimento e dignidade para as subjetividades neurodivergentes.

3. PARA ALÉM DA NORMA: A INCLUSÃO MENOR E O DEVIR DO SUJEITO NEURODIVERGENTE

Ao longo deste percurso, fui me aproximando dos estudos sobre inclusão e de autores e autoras que pensam o campo para além das normativas institucionais e das respostas padronizadas. É fundamental ressaltar que o conceito de inclusão aqui não é tomado como um dado predefinido. Embora amplamente utilizado, o termo pode, paradoxalmente, operar a partir de uma lógica de normalização, onde o diferente precisa ser incluído em um padrão pré-estabelecido, obliterando sua singularidade.

Nesse sentido, entre as vozes que me guiam, destaco a perspectiva de Sílvia Orrú (2020), que propõe a noção de Inclusão Menor como aquela que não se submete ao paradigma da reparação ou da integração funcional, mas que se desloca do modelo dominante para dar visibilidade à potência da diferença. Nesta pesquisa, a inclusão é problematizada como uma categoria social e discursiva, e será compreendida, à luz da Inclusão Menor, como um processo contínuo de valorização da diferença como potência, de desconstrução de noções fixas de normalidade e de criação de ambientes que genuinamente acolham a diversidade de existir e de se expressar. Busco, assim, ir além de uma mera inserção para promover a construção de espaços e relações que afirmem a heterogeneidade.

A noção de Inclusão Menor, proposta por Orrú (2020), se torna fundamental. Diferente dos modelos tradicionais, que focam na adaptação do sujeito às normas existentes, essa perspectiva valoriza o cotidiano, os afetos e os pequenos gestos que constroem pertencimento. É uma inclusão que não busca enquadrar ou corrigir o outro, mas sim reconhecê-lo em sua singularidade, acolhendo suas formas próprias de existir, seja por meio da fala, dos gestos, dos silêncios ou dos movimentos.

É nessa direção que a presente pesquisa se ancora teoricamente, também em diálogo com os pensamentos de Gilles Deleuze e Guattari (1997), ao compreender o sujeito não como

uma identidade fixa e não aprisionado na identidade de autista³ como rótulos estanques, mas como um agenciamento múltiplo, atravessado por intensidades, movimentos e relações. É um sujeito em constante devir, cuja subjetividade se produz nos deslocamentos, culturais, linguísticos, familiares, sensoriais e emocionais.

Nesse contexto, compreender o sujeito como um ser em constante devir exige também repensar o próprio conceito de inclusão. Isso significa reconhecer que a inclusão não se limita à presença física em espaços institucionais. Pelo contrário, ela demanda uma revisão profunda das formas como olhamos, nomeamos e nos relacionamos com as alteridades, valorizando os modos singulares de existir e de se expressar que escapam às normas e expectativas nos moldes culturais dominantes.

E nesse processo, a linguagem não é neutra e, como experiência, relato a primeira vez que ouvi a frase: “Seu filho é deficiente”. Apesar de saber que se tratava de um termo técnico, a palavra deficiente me atravessou com peso e desconforto. Por se tratar de uma pesquisa atravessada por experiências pessoais que mobilizam também escolhas metodológicas e éticas, a decisão terminológica em relação ao uso da palavra deficiência merece destaque, considerando o impacto subjetivo e simbólico que essa nomenclatura carrega. Por isso, a terminologia adotada nesta pesquisa é marcada pela reflexão ética e política: embora a palavra deficiência seja amplamente aceita no campo técnico, ela está historicamente associada a concepções de incapacidade, falta e desvalor, o que reforça estigmas sociais que recaem sobre os corpos que ela nomeia. Opta-se aqui pelo uso alternado de expressões como pessoa com limitação⁴ ou pessoa com experiências de limitação, a fim de tensionar os significados cristalizados em torno do que é considerado normal e capaz.

Essa problematização da linguagem se estende para as esferas de convivência mais imediatas, como a família, que é um dos primeiros espaços onde a inclusão se manifesta, ou falha em se manifestar. Frequentemente idealizada como lugar de acolhimento incondicional e de pertencimento, a família pode também reproduzir dinâmicas de exclusão, seja por desinformação, sobrecarga, expectativas irreais ou pela ausência de redes de apoio. A exclusão

³ Nesta pesquisa, recuso a ideia de autista como rótulos que aprisionam o sujeito a uma identidade única, fixa e redutora. Ao contrário, parto do princípio de que tais nomeações, embora socialmente construídas e muitas vezes necessárias em determinados contextos, não dão conta da complexidade, da potência e da singularidade de cada existência. Inspirada na noção de sujeito em devir (Deleuze e Guattari, 1997), compreendo que a neurodivergência não é essência ou marca estática, mas atravessamento que compõem trajetórias plurais, abertas e em constante transformação.

⁴ Ao utilizar termos como “pessoa com limitações” ou “com experiências de limitações”, refiro-me às barreiras sociais e estruturais que produzem tais limitações, e não a uma condição inerente ao indivíduo.

familiar é uma realidade complexa e, muitas vezes, silenciada. Como afirma Freitas (2021), a inclusão da pessoa com TEA deve começar no ambiente familiar. Porém, esse início é frequentemente negligenciado, pois a própria família, marcada por discursos capacitistas internalizados, pode não estar preparada para reconhecer e valorizar a singularidade do sujeito neurodivergente. A autora aponta que, para pessoas com limitações, essa inclusão frequentemente não se concretiza nem mesmo dentro de casa, devido à falta de informação adequada, à ausência de um diagnóstico preciso e à persistência de mitos que acabam por criar barreiras. Em alguns casos, famílias desenvolvem expectativas exacerbadas; em outros, assumem limitações que não condizem com a realidade da criança. Diante disso, destaco a importância da informação e da orientação parental como elementos fundamentais para ampliar as possibilidades de participação, autonomia e fortalecimento dos vínculos da pessoa com TEA no contexto familiar, permitindo que a família atue de forma assertiva junto aos demais profissionais e instituições envolvidas.

Para que a inclusão familiar ocorra de maneira efetiva, é fundamental que haja um esforço coletivo para a construção de um ambiente acolhedor e empático. Isso envolve a educação dos membros da família sobre as especificidades da criança autista, a promoção de espaços de escuta e diálogo e o incentivo à participação ativa desse sujeito nas decisões e dinâmicas familiares. O reconhecimento do valor e da singularidade de cada indivíduo, independentemente de sua condição, constitui o primeiro passo para transformar o núcleo familiar em um espaço autêntico de pertencimento e aceitação.

Assim, compreendendo a família como a primeira instância de socialização, pois é nela que devem ser lançadas as bases para a construção de uma sociedade mais justa e verdadeiramente inclusiva. Afinal, é somente quando a inclusão se concretiza no espaço doméstico que ela pode, de fato, irradiar-se para os demais âmbitos da vida em sociedade. Emerge, portanto, minha dor enquanto pesquisadora, evocando o conceito de “pesquis-a-dor social”, cunhado por Sá (2020, p. 21), que esclarece:

Destarte, em minha percepção, esse cientista, em sua angústia, deve ser chamado de pesquis-a-dor social — assim mesmo grafado, pois pesquisará a dor alheia, o sofrimento dos que compõem a tessitura social, com o fito de agir profilática, curativa ou até paliativamente, mas nunca esperando para a atuação *post mortem* do objeto, do fenômeno sob suas lentes e custódia.

É, portanto, a partir desse compromisso ético, afetivo e político, que se faz agir, que me inscrevo nesta pesquisa, atravessada pela minha própria dor e pela dor de outros sujeitos neurodivergentes e seus familiares. As expressões, percepções e experiências dos próprios

sujeitos autistas, especialmente das crianças, seguem sendo sistematicamente marginalizadas, desconsideradas ou mediadas por olhares externos. Esse cenário se agrava quando pensamos nas infâncias, historicamente pouco escutadas e pouco reconhecidas como sujeitos de saber. Tal silenciamento não é apenas uma lacuna metodológica ou epistemológica, trata-se de um apagamento ético, que deslegitima esses sujeitos como produtores de sentidos sobre suas próprias existências.

Reconheço, no entanto, que falar sobre a voz do sujeito autista exige cuidado ético e epistemológico. Não se trata, aqui, de dar voz, expressão que carrega consigo marcas coloniais e autoritárias como se a pesquisadora detivesse o poder de autorizar alguém a falar. Tampouco se pressupõe que a ausência de verbalização configure ausência de voz, de subjetividade ou de agência. Ao contrário, parte-se do entendimento de que essas vozes sempre existiram, e que, muitas vezes, foram ignoradas, silenciadas ou invisibilizadas pelos discursos hegemônicos, sejam eles científicos, familiares ou institucionais.

4. A AUSCULTA RESSIGNIFICADA: CAPTANDO GESTOS, AFETOS E SILÊNCIOS

Esta pesquisa se dedica a ampliar as condições de escuta, reconhecendo que as expressões das crianças autistas, verbais ou não verbais, corporais, afetivas, sensoriais, simbólicas, são modos legítimos de existir no mundo e de produzir sentido. Escutar, aqui, não é apenas ouvir sons, mas dispor-se a perceber gestos, olhares, deslocamentos, silêncios⁵, desconfortos, desejos e afetos, que também são linguagens potentes, embora frequentemente negligenciadas pelos modelos tradicionais de pesquisa.

Nesse sentido, o conceito de auscultação⁶, ressignificado por Sá (2023, p.19), torna-se central nesta pesquisa. Originalmente usado na medicina para escutar os sinais internos do corpo, aqui ele é ampliado para designar uma escuta sensível, ética e comprometida, capaz de captar gestos e afetos que atravessam as experiências. Mais do que ouvir, auscultar é acolher o que não é imediatamente visível, reconhecendo a profundidade das expressões verbais e não

⁵ Refiro-me a silêncio ou silêncios aqueles que produzem sentido o que também serão tratados por mim como silêncios significativos. O termo silêncios significativos refere-se a manifestações não verbais que, longe de representarem ausência de sentido, expressam formas sutis, afetivas ou corporais de comunicação. Em pesquisas com crianças, especialmente em situações de vulnerabilidade ou neurodivergência, como aponta Irene Rizzini (2008), o silêncio pode ser uma linguagem própria, um modo de dizer o indizível, de proteger-se ou de resistir. Assim, os silêncios tornam-se elementos interpretativos fundamentais, exigindo escuta sensível e contextualizada.

⁶ “Trata-se de uma prática médica que extrapola o mero hábito de escutar. A auscultação envolve ouvir sobretudo os ruídos internos do organismo, para controlar o funcionamento de um órgão ou perceber uma anomalia”. Sá (2023, p.19)

verbais dos sujeitos envolvidos.

A ausculta, portanto, exige do pesquisador social uma postura de abertura e despojamento, permitindo que o campo não seja apenas um lugar de coleta de dados, mas um espaço de encontro e afetação. Ao auscultar as trajetórias de crianças autistas e suas famílias, busca-se identificar as frequências das resistências e das potências que vibram sob a superfície dos discursos institucionais. Esse exercício demanda uma atenção flutuante e sensível, capaz de traduzir o silêncio não como ausência, mas como uma presença densa de significados que tensiona as fronteiras da linguagem convencional.

Assim, a ausculta torna-se um ato político de validação da existência, onde o pesquisador se coloca como um mediador ético que não apenas registra o que é dito, mas acolhe o pulsar das experiências de limitação e as linhas de fuga que emergem no cotidiano familiar.

5. METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem metodológica aplicada e qualitativa, organizada pela Metodologia Arqueológica Participativa (MAP), conforme preconizado por Sá (2019, 2020, 2023). Essa escolha visa aprofundar a compreensão sobre as experiências de inclusão no ambiente familiar de crianças autistas, por meio de um objetivo explicativo e participativo. O estudo busca gerar conhecimentos que informem e fortaleçam práticas inclusivas, reconhecendo a criança e adolescente como protagonistas e co-construtores de saberes.

Para tanto, o percurso metodológico integra observação participante, notas de campo e atividades lúdicas em espaços abertos, como contação de histórias e desenhos, além de rodas de conversa com familiares, permitindo a ausculta das múltiplas expressões, verbais e não verbais, dos participantes. A organização dos dados será guiada pelos movimentos da MAP através do roteiro de planejamento de definição de fenômeno, investigadores, expectativas, estratégias de auscultação, realização da calibragem, transubjetivação e redação, que, através do método praxiológico, confrontarão as experiências produzidas com um arcabouço teórico que inclui a Inclusão Menor de Orrú (2020), o pensamento de Deleuze e Guattari, e a concepção do "pesquisador social" de Sá (2020, p.21).

Esta investigação se propõe a compreender como se configuram as experiências de inclusão e exclusão no ambiente familiar de sujeitos autistas, considerando, de forma situada e ética, dois contextos específicos: o de uma criança com diagnóstico de TEA nível 3 de suporte e o de um adolescente com TEA nível 1 de suporte. A escolha desses dois núcleos familiares

não busca estabelecer comparações hierarquizadas, mas possibilitar uma análise que reconheça e valorize as singularidades de cada experiência, no que se refere às diferentes formas de vivenciar o espectro autista.

A escolha é intencional, visando aprofundar a compreensão sobre as dinâmicas de inclusão no contexto familiar considerando diferentes demandas de suporte. Todo o processo será conduzido com rigor ético, assegurando o cuidado, o respeito e a autonomia dos participantes em cada etapa.

5.1 Passo a passo metodológico

É fundamental que a realidade investigada seja compreendida a partir das vivências e expressões dos próprios sujeitos. A inclusão no contexto familiar de crianças autistas é analisada considerando suas próprias experiências, percepções e modos de expressão. Esse fenômeno, portanto, se manifesta nas práticas cotidianas, nos discursos, nas relações afetivas e nas dinâmicas que produzem, reforçam ou tensionam os sentidos de pertencimento, acolhimento ou exclusão no interior do ambiente doméstico.

- Método praxiológico - Para aprofundar essa compreensão e promover a transformação, adoto o método praxiológico. Essa escolha se fundamenta na indissociabilidade entre ação, reflexão e transformação. Tal adesão ao método praxiológico não é apenas uma opção teórica, mas um compromisso intrínseco à própria natureza da investigação. Pensado e elaborado por Bourdieu (1989), o método praxiológico deve “[...] tentar, em cada caso, mobilizar todas as técnicas que, dada a definição do objeto, possam parecer pertinentes e que, dadas as condições práticas de recolha dos dados, são praticamente utilizáveis” (Bourdieu, 1989, p. 26). Ao articular ação e reflexão, o método praxiológico contribui para uma leitura profunda das práticas familiares e das expressões singulares das crianças e adolescentes, reconhecendo suas formas próprias de existir, comunicar-se e produzir saber. Ela permite que o conhecimento não seja construído de forma distante ou meramente descritiva, mas atue como um motor de intervenção e mudança.
- Os sete momentos interdependentes da MAP:
 1. Fenômeno - Nesta etapa, delimito o objeto da pesquisa: a inclusão no ambiente familiar de crianças autistas. Essa delimitação não visa capturar o fenômeno em sua totalidade, mas reconhecer seus contornos móveis, suas potencialidades e limitações, considerando o modo como ele se inscreve no cotidiano, nas relações afetivas, nas práticas discursivas e nas experiências dos sujeitos.
 2. Investigadores Conduzo a pesquisa, reconhecendo-me como uma pesquis-a-dor(a)

- social (SÁ, 2020), ou seja, alguém ética, política e afetivamente implicada com o campo investigado, especialmente por minha vivência pessoal com a neurodivergência e o cuidado familiar. O processo será acompanhado por um orientador e uma coorientadora, cuja função será de apoio metodológico e teórico, contribuindo com olhares externos ao campo e fortalecendo o rigor na análise e na organização dos dados.
3. Expectativas - Aqui verifico se diante do que almejo as ações são exequíveis e viáveis. As expectativas epistemológicas são atravessadas pelo desejo de construir práticas de pesquisa que não repliquem formas coloniais de silenciamento, mas que promovam o reconhecimento das formas múltiplas de expressão dos sujeitos, falas, gestos, olhares, afetos, deslocamentos.
 4. Ausculta - Ela é o centro ético da Metodologia Arqueológica Participativa (MAP). Diferente de uma audição passiva, ela é uma escuta sensível e politicamente comprometida que acolhe não só a fala, mas também silêncios, gestos e afetos. Na prática, ocorre através da convivência em espaços lúdicos e no cotidiano das famílias, utilizando ferramentas como a observação participante, rodas de conversa e notas de campo.
 5. Calibragem - É a etapa de organização e validação dos dados de forma dialógica. Ela ocorre por meio da reflexão do pesquisador em conjunto com os participantes, levando em conta não apenas o conteúdo, mas também afetos, silêncios e potências. Esse processo permite refinar a compreensão do fenômeno e reelaborar perguntas, garantindo que as percepções dos sujeitos participem diretamente da construção dos resultados.
 6. Transubjetivação - Essa é a etapa em que os resultados da pesquisa transbordam a análise individual e ganham dimensão coletiva. Por meio da discussão com outros pesquisadores, os sentidos produzidos transformam-se em reflexões e propostas de mudança social. Nessa fase, o conhecimento deixa de ser apenas teoria e passa a ser uma ferramenta prática para construir relações mais éticas, sensíveis e inclusivas no dia a dia dos sujeitos.
 7. Redação - É compreendida como parte do processo reflexivo, e não apenas um relato final. Seguindo os princípios da MAP, a escrita é ética, afetiva e dialógica, buscando compartilhar aprendizados sem objetivar os sujeitos. Mais do que sistematizar dados, essa etapa funciona como uma devolução de sentidos para a comunidade acadêmica, famílias e profissionais da área.

- As técnicas de produção de dados desta pesquisa baseiam-se na convivência e na ausculta sensível, priorizando espaços que respeitem a singularidade dos participantes. As principais ferramentas são:
 1. Observação participante: Realizada em locais abertos (parques, praças) ou em casa, visando o conforto emocional e sensorial das crianças e permitindo interações mais espontâneas.
 2. Atividades Lúdicas e Simbólicas: Contação de histórias, desenhos e brincadeiras funcionam como dispositivos éticos e epistemológicos. Com base em Vygotsky (1987), o brincar é compreendido como um espaço de desenvolvimento e expressão de saberes, sendo essencial para acessar a subjetividade de crianças autistas, especialmente as não verbais.
 3. Rodas de Conversa e Narrativas Familiares: Momentos de construção coletiva com os familiares para partilhar experiências e estratégias de cuidado.
 4. Narrativas Visuais e Registros Audiovisuais: Captação de expressões não verbais, como desenhos, movimentos e interações com objetos. O registro audiovisual (mediante consentimento) auxilia na análise detalhada das dinâmicas afetivas e gestuais.
 5. Notas de Campo: Mais do que uma descrição dos fatos, funcionam como um instrumento de reflexão ética e organizacional, onde o pesquisador social registra suas próprias afetações e as tensões que emergem durante o trabalho de campo.

Todo o processo será conduzido com rigor ético, assegurando o cuidado, o respeito e a autonomia dos participantes em cada etapa. Cabe ressaltar que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP), garantindo que todos os procedimentos adotados respeitem os princípios éticos que regem as pesquisas com seres humanos.

Em suma, esta pesquisa busca tensionar as compreensões de inclusão, promovendo uma ausculta das infâncias e adolescências neurodivergente, de modo a evidenciar como esses sujeitos se relacionam com seus espaços familiares e são neles reconhecidos.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente, esta investigação encontra-se na quarta etapa da Metodologia Arqueológica Participativa (MAP): a ausculta. A entrada no campo tem revelado que a vida em um dos núcleos familiares pesquisados transborda os limites impostos pelos laudos diagnósticos. Como pesquisador(a) social (SÁ, 2023), as primeiras incursões permitiram perceber que a inclusão

e a autonomia não são conceitos abstratos, mas práticas cotidianas que emergem quando nos dispomos a uma escuta sensível e despojada de preconceitos.

Um dos achados mais significativos desta fase diz respeito à capacidade de agência e à potência de sujeitos autistas que, frequentemente, são lidos pela ótica da passividade. Durante as observações e vivências, notou-se que a autonomia se manifesta em fluxos de desejo que desafiam a organização espacial e funcional da casa.

Um exemplo emblemático dessa potência foi observado no relato e na vivência do "deslocamento para o colchão". Ao decidir, por iniciativa própria, levar seus brinquedos que ficam em seu quarto para um colchão posicionado no chão do quarto dos pais, a criança operou o que Deleuze e Guattari (1997) definem como a criação de um novo território. Esse gesto revela que a criança não apenas habita o espaço, mas o ressignifica: o colchão deixa de ser um objeto de repouso e torna-se uma ilha de criação e principalmente para essa criança, um lugar de conforto sensorial.

Essa ação demonstra que a autonomia do sujeito neurodivergente não deve ser medida apenas pela execução de tarefas funcionais, mas pela sua capacidade de **desterritorialização**, o movimento de abandonar um território óbvio para fundar um lugar de sentido próprio. Ao deslocar-se e decidir onde e como brincar, a criança exerce uma linha de fuga das expectativas de comportamento padronizado, revelando uma independência profunda e pulsante.

Essas revelações do campo dialogam diretamente com o conceito de **Inclusão Menor** (ORRÚ, 2020), que sustenta que a verdadeira inclusão ocorre nas microrrelações e no reconhecimento da diferença como potência de vida. Quando o ambiente familiar permite esses deslocamentos e a pesquisadora os ausculta como manifestações legítimas, rompe-se com a lógica da falta.

Algo muito importante nesse processo de auscultar os núcleos familiares, foi a percepção que as competências e desejos das crianças e adolescentes autistas são, frequentemente, negligenciados por uma visão social que foca apenas na falta ou na limitação. No entanto, as observações têm demonstrado que a independência desses sujeitos se manifesta de formas singulares, que muitas vezes não cabem nos testes padronizados de desenvolvimento. É preciso reconhecer o sujeito em sua diferença como um valor, e não como um erro a ser corrigido de acordo com Orrú (2020).

Os dados preliminares mostram que, quando o ambiente familiar e a postura do pesquisador se abrem para a ausculta, no sentido proposto por Sá (2023), a potência do autismo deixa de ser uma promessa futura para se tornar uma realidade presente. Observou-se que a

autonomia surge nos pequenos deslocamentos, na escolha de um brinquedo, na forma de organizar o espaço ou no silêncio que comunica um desejo. Essas são as linhas de fuga (Deleuze & Guattari, 1997) que tensionam as expectativas de normalidade e revelam sujeitos ativos em suas próprias histórias.

Portanto, os resultados parciais indicam que as competências desses sujeitos são frequentemente negligenciadas porque a sociedade busca a autonomia na norma, enquanto a potência autista se manifesta na singularidade.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões que surgiram até agora, ainda no percurso das vivências em campo, confirmam que a inclusão de pessoas neurodivergentes na família é um desafio constante entre o que a sociedade espera, a norma e o que cada pessoa é de verdade, a singularidade. O caminho percorrido mostra que aquela dor do início, que parecia um peso paralisante logo após o diagnóstico, transformou-se em um compromisso de lutar por mudanças. Ser uma pesquisador(a) social permitiu mergulhar no dia a dia de famílias, inclusive a minha, onde a teoria dos livros e a vida real se misturam para criar um jeito de pesquisar com o coração e com ética.

O uso da nossa metodologia a MAP, mostrou que, quando paramos de usar réguas e testes padrão para medir as crianças, começamos a enxergar capacidades que antes estavam escondidas. Perceber a autonomia em gestos simples, como quando uma criança cria um novo jeito de brincar, prova que a Inclusão Menor não é um sonho impossível, mas algo que acontece nos pequenos detalhes do cotidiano. Assim, entendemos que a independência de uma pessoa autista não deve ser buscada na tentativa de torná-la igual aos outros, mas sim no respeito ao seu jeito único de ser e às suas diversas formas de se comunicar, com ou sem palavras.

Por fim, este trabalho não termina aqui; ele é uma forma de oferecer uma devolução respeitosa e cuidadosa às famílias e aos estudiosos da área. Esperamos que este estudo ajude a mudar o olhar sobre o autismo, tirando o foco do déficit e colocando-o na potência de vida. Ao transformar o afeto em uma ferramenta de trabalho, reafirmamos que precisamos de escolas e espaços sociais que não apenas aceitem a diferença, mas que aprendam com ela, criando lugares onde o respeito e o acolhimento sejam a base para todos.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHINOV, Valentin. *Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem*. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 15. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

BOURDIEU, P.O; Poder simbólico. Lisboa, Difel, 1989.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia*. v. 4. Tradução de Suely Rolnik. Rio de Janeiro: Editora 34, 1997.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Kafka: por uma literatura menor*. Tradução de Cíntia Vieira da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

FREITAS, Emanoele. Entenda como a família apoia o desenvolvimento de pessoas com TEA. Plataforma Diversa, 13 dez. 2021. Disponível em: <https://diversa.org.br/artigos/entenda-como-a-familia-apoia-o-desenvolvimento-de-pessoas-com-tea/> . Acesso em: 20 fev. 2025.

RIZZINI, I.; ALMEIDA, N. Do confinamento ao acolhimento: institucionalização de crianças e adolescentes com deficiência: desafios e caminhos. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://www.ciespi.org.br/media/files/fcea049a8ec4d511ecbe6e5141d3afd01c/ff0005171c4d611ecbe6e5141d3afd01c/2Do_confinamento%20ao%20acolhimento.pdf. Acesso em: 03 de jul. 2025.

ORRÚ, Sílvia. *O re-inventar da inclusão: Os desafios da diferença no processo de ensinar e aprender*. Petrópolis: Vozes, 2017.

ORRÚ, Sílvia. *A inclusão menor e o paradigma da distorção*. Petrópolis: Vozes, 2020.

SÁ, Rubens Lacerda de. *Internacionalização, hospitalidade e ideologia: por um protocolo de acesso, acolhimento e acompanhamento*. 2020. 312 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2020.

SÁ, Rubens Lacerda de. *Grounded Theory os Estudos de Linguagem: uma releitura*. Revista Interdisciplinar Estudo de Linguagem, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/2.1373.1-15> . Acesso em: 2 maio 2025.

SÁ, Rubens Lacerda de. *Metodologias arqueológicas para o pesquis-a-dor social*. REDE – Revista Diálogos em Educação, Taquara, v. 4, n. 2, p. 1-26, jul./dez. 2023. Disponível em: <https://revistarede.faccat.br/index.php/rede/article/view/1670> . Acesso em: 2 maio 2025.

VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987.